

LINGUISTIC DIVERSITY AS THE MOST IMPORTANT INDICATOR DETERMINING THE QUALITY OF FOREIGN LANGUAGE SPEAKING

Aymanova Shiyrinay Kamilovna

1st year doctoral student of Nukus State Pedagogical Institute

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11665196>

ARTICLE INFO

Received: 08th June 2024

Accepted: 14th June 2024

Online: 15th June 2024

KEYWORDS

Intercultural interaction, linguistic diversity, cultural heritage, mutual understanding, linguistic horizons, native speakers, literature in different languages, music in different languages, the study of linguistic diversity, the value of cultural diversity.

ABSTRACT

In the modern world, proficiency in foreign languages is becoming increasingly important for communication, professional development and cultural enrichment. However, the number of languages studied is not always a valid indicator of the quality of this proficiency. Today, more and more attention is being paid not only to the number of languages studied, but also to the variety of language skills of a native speaker of a foreign language. Linguistic diversity is becoming the most important indicator determining the quality of foreign language proficiency. In this article, we will look at what linguistic diversity is, how it affects the level of foreign language proficiency, and also propose strategies for developing this aspect when learning foreign languages.

TIL VARIATIVLIGI SHET TILINDE SÒYLEWDIŃ SAPASIN ANIQLAYTUĞIN EŃ ZÁRÚRLI KÓRSETKISH

Aymanova Shiyrinay Kamilovna

NMPI 1-kurs doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11665196>

ARTICLE INFO

Received: 08th June 2024

Accepted: 14th June 2024

Online: 15th June 2024

KEYWORDS

Mádeniyatlarara óz-ara tásir, til variativligi, mádeniy miyraslar, óz-ara túsiniw, til shapaqları, tilde sóylesiwshiler, túrli tillerdegi ádebiyat, túrli tillerdegi muzıka, til variativligin úyreniw,

ABSTRACT

Zamanagóy dúnyada shet tillerin biliw baylanıs, kásiplik rawajlanıw ushın barǵan sayın úlken áhmiyetke iye bolmaqta. Biraq, úyrenilgen tiller sanı mudamı bul bilim sapasınıń haqıyqıy kórsetkishi emes. Búgingi kúnde tek ǵana úyrenilgen tiller sanına emes, bálki shet tilinde sóylesiwshilerdiń til kónlikpeleriniń hár túrliligine de itibar qaratilıp atır. Til variativligi shet tilin biliw sapasın belgileytuǵın eń zárúrli kórsetkishke aylanadı. Bul maqalada biz til variativligi ne ekenligin, onıń shet tilinde sòylew dárejesine qanday tásir etiwın kórip shıǵamız, sonıń menen birge, shet tillerin úyreniwde bul tárepti rawajlandırıw strategiyasını usınıs etemiz.

*mádeniy hár túrlilikktiń
mánisi.*

Til variativligi shet tilinde sóylesiwshiniń til kónlikpeleri hám bilimleriniń keń sheńberin ańlatadı. Buǵan tek ǵana málim bir tildi túsiniw hám odan paydalanıw ǵana emes, bálki bul til sheńberinde bar bolıwı múmkin bolǵan túrli sóylesiwler, pát, usıllar hám jargonlar menen islew tájiriybeside kiredi. Til variativligi, sonıń menen birge, túrli mádeniyattaǵı adamlar menen ushırasıw hám óz ana tilinde yamasa olarǵa jaqın tilde sóylesiw qábiletin ańlatadı. Til variativliginiń bul tárepi insanniń til hám mádeniy kontekstlerdiń hár túrlılıǵına iykemlesiw qábiletin sáwlelendiredi. Bunnan tisqari, til variativligi bir tilden ekinshisine ańsatlıq penen hám sezilerli qıynshılıqlarsız ótiw qábiletin, sonıń menen birge, tıp teksttiń mánisi hám usılın saqlap qalǵan halda tiller arasında maǵlıwmatlardı awdarmalaw qábiletin óz ishine alıwı múmkin. Ulıwma alǵanda, til variativligi shet tiliniń túrli táreplerin tereń hám keń túsiniwdi, onı túrli jaǵdaylarda hám túrli bayanatshılar menen isletiwdi, sonıń menen birge, túrli til kontekstlerine nátiyjeli hám maslasıwshı iykemlesiw qábiletin ańlatadı [4].

Til variativligi shet tilin úyreniw hám ózlestiriwdiń tiykarǵı tárepi esaplanadı. Bul tárep tek ǵana sóz baylıǵın bayıtıp hám baylanıs qábiletin jaqsılap qoymay, bálki túrli mámleketlerdiń mádeniy qásiyetleri hám dástúrlerin tereń túsiniwde de zárúrli rol oynaydı. Til variativligin óz ishine alǵan birinshi zat bul sóz baylıǵın keńeytiw bolıp tabıladı. Túrli sóylesiwler, pátler, jargon sóz dizbekler hám usıllardı biliw tek ǵana adamǵa sózler hám sóz dizbekler mánisiniń túrli nuanslarini jaqsılaw túsiniwge járdem berip qoymay, bálki tilde haqıyqıy baylanıs ortalıǵın sezıw imkaniyatın beredi.

Ekinshiden, til variativligi baylanıs qábiletlerin jaqsılaydı. Hár qıylı til formaları hám variantların biliw basqa tillerde sóylesiwshiler menen jáne de nátiyjeli paydalanıw imkaniyatın beredi. Túrli tillerde túsiniw qábileti adamǵa basqa mádeniyat wákılleri menen ańsatǵana ulıwma til tabıw múmkinshiligin beredi [1].

Úshinshisi, pikirler hám ideyalardı ańlatıwda maslasıwshanlıq til variativligin biletuǵınlardıń ayırıqsha belgileri bolıp tabıladı. Hár qıylı til kontekstlerine iykemlese alatuǵın kisi jańa maǵlıwmatlarǵa iykemlesiw hám tayın bolıw qábiletin kórsetip beredi. Hám aqır-aqıbette, shet tili qollanılatuǵın mámleketlerdiń mádeniy qásiyetleri hám dástúrlerin túsiniw mádeniyatlarara túsiniwge tásir etedi. Til variativligi tek ǵana til mádeniyatına tereńrek kirip barıwǵa járdem berip qoymay, bálki xalıqlar arasındaǵı ayırmashılıqlardı húrmet qılıw hám túsiniwdi kúsheytedi. Solay etip, til variativligi tek ǵana sóz baylıǵın keńeytirip qoymay, baylanıs qábiletlerin jaqsılaydı, adamdı jáne de maslasıwshı qilip qoymay, bálki mádeniyatlarara túsiniwdi jaqsılawǵa járdem beredi. Bul tárep shet tili kónlikpelerin rawajlandırıwda zárúrli rol oynaydı hám mádeniyatlar hám tillerdiń hár túrlılıǵı ajıralmaytuǵın global dúnyada óz-ara baylanıstı ańsatlastıradı [2].

Til variativligin nátiyjeli rawajlandırıw hám shet tillerin ózlestiriw ushın lingvistik shapaqlardı keńeytiw hám baylanıs qábiletlerin jaqsılawǵa járdem beretuǵın bir qatar strategiyalar bar. Tildiń túrli sóylesiwleri hám regionlıq variantların úyreniw aytıw, sózlik hám grammatikaniń názik táreplerin túsiniw hám bahalaw ushın keń múmkinshilikler jaratadı. Bul baylanısta maslasıwshanlıqtı rawajlandırıwǵa hám til tájiriybesin bayıtıp, túrli

regionlardıń mádeniy qásiyetlerin tereńrek seziwge járdem beredi. Túrli tillerdi úyreniwde til variativligin rawajlandırıwda zárúrli rol oynaydı. Jańa tildi ózlestiriw jergilikli jámáátlerdiń dúnyaǵa kóz qarası hám dástúrlerin túsiniw ushın jańa shapaqlardı ashıp, basqa lingvistik hám mádeniy ortalıqqa shonǵıw imkaniyatın beredi. Filmlerdi tamashalaw hám túrli tillerde muzıka tuńlaw til ortalıǵına shonǵıwǵa járdem beredi, sonıń menen birge, sóylew usılınıń intonaciyaı, pát hám qásiyetlerin ózlestiriwge járdem beredi. Bul til tájiriybesin diversifikaciya qılıw hám kórkem óner arqalı mádeniyat túrli táreplerine qosıwdıń nátiyjeli usılı. Bunnan tisqari, ana tilinde sóylesiwshiler menen aktiv ushırasıw hám xalıq aralıq ilajlarda qatnasıw real jaǵdaylarda til kónlikpeleri menen shuǵıllanıw hám jetilistiriw, til tájiriybesin bayıtıw hám dúnyaǵa kóz qarasin keńeytiw imkaniyatın beredi. Túrli tillerde ádebiyatları oqıw hám úyreniw mádeniy ayırıqshalıqlar hám tariyxıy kontekstlerdi tereń túsiniwge járdem beredi, sonıń menen birge mádeniy kapitaldı qalıplestiriwge járdem beretuǵın lingvistik tálimdi rawajlandıradı. Hám aqır-aqıbette, turaqlı túrde óz-ózin jetilistiriw, jańa til táreplerin úyreniwge umtılıw hám til tájiriybesin turaqlı túrde bayıtıw til variativligine qızıǵıwshılıqtı saqlap qalıwǵa járdem beredi, bul bolsa tillerdi úyreniw procesin jáne de qızıqlı hám nátiyjeli etedi.

Juwmaq. Mádeniyatlarara óz-ara qatnaslar ádetiy halǵa aylanıp baratırǵan dúnyada til variativligin rawajlandırıw hám qollap-quwatlaw zárúrli bolıp tabıladı. Til variativligi tek ǵana insaniyatnıń mádeniy miyrasların bayıtıp ǵana qomay, bálki túrli mádeniyatlar hám jámáátler arasındaǵı túsiniw hám óz-ara tásiridi jaqsılawǵa járdem beredi. Túrli tiller hám sóylesiwlerdi úyreniw, túrli tillerde sóylesiwshiler menen ushırasıw, túrli tillerde ádebiyat hám muzıkanı úyreniw — bul til shapaqların keńeytiw hám til variativligin saqlaw hám keńeytiwdiń barlıq usılları.

References:

1. Войтович, И. К. (2012). Иностранные языки в контексте непрерывного образования.
2. ГОТЛИБ, Р. А. (2009). Социальная востребованность знания иностранного языка. *Социологические исследования*, (2), 122-127.
3. Гоцко, Л. Г. (2019). Предметно-языковое интегрированное обучение в контексте повышения конкурентоспособности выпускников университетов. In *Наука и образование: опыт, проблемы, перспективы развития* (pp. 261-264).
4. Кириллова, А. В. (2016). Специфика обучения иностранному языку как важнейшему элементу современного высшего профессионального образования. In *Актуальные проблемы теоретической и прикладной лингвистики и оптимизация преподавания иностранных языков* (pp. 150-156).
5. Яроцкая, Л. В. (2016). *Иностранный язык и становление профессиональной личности (неязыковой вуз): монография*. Триумф Triumph www.triumph.ru.